

БОЛАЛАР ШЕЪРИЯТИДА ИЖОДИЙ ИЗЛАНИШЛАР

Гулноза Абдуллаева

ФарДУ ўқитувчиси

Маърифат Хусанова

ФарДУ ўқитувчиси, (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7794596>

Шеърий асарнинг эстетик таъсир доираси насрий асарга қараганда кучлироқ бўлиб, китобхонга ўзига хос завқ бериши билан ажралиб туради. Шеър муайян ўлчов асосидаги ритмга эга нутқ шакли. Шу билан бирга маълум вазнга эга бўлиши ва муסיқийлиги, ҳиссий эмоционаллиги билан ажралиб туради. Бугунга келиб болалар учун атаб ёзилаётган шеърлар мазмун-моҳиятига кўра, балки ифода шакллари жиҳатидан ҳам турфалик касб этмоқда. Энди китобхон фақат ўқувчигина эмас, кашфиётчи бўлиши сир эмас. Чунки шоир ифода этаётган мазмун ва шакл ёрдамида ўқувчи ўз тафаккурида шеърдаги тасвирларни жонлантириши, акслантириши мумкин. Бу жараён болага эстетик таъсир этиш билан бирга, тафаккур оламини ривожлантиришга, ўстиришга, мустақил фикр юритишга асос бўлади. Чунки болани биринчи навбатда ҳар бир ҳолат ва нарсани ташқи кўриниши қизиқтиради. Ана шундай шеърлари билан адабиётимизда ўз ўрнига эга бўлган ижодкорлар Турсунбой Адашбоев ва унинг муносиб издошилари Абдурахмон Акбар ҳамда Дилшод Ражаблардир. Уларнинг ижодий изланишлари болалар шеъриятининг ривожига катта ҳисса қўшиб, мавжуд анъаналарни давом эттирган ҳолда ўзига хос услубни яратди ва ёш китобхонга маъқул қила олди. Болаларга атаб шеър ёзиб, уларга маъқул қилишнинг ўзи бўлмайди. Шунинг учун ҳам болаларнинг машҳур шоири Самуил Маршак “Кичик соатни яшаш каттасини яшашдан осон деб ким айтди, – деган эди?”[1.158–159]. Болалар адабиёти ёш авлодни илм-маърифат нуридан баҳраманд бўлишга чорлайдими, касб-хунар ўрганишга чақирадими, энг яхши инсоний фазилатлар руҳида тарбиялашга хизмат қиладими, булардан қатъий назар унинг бош вазифаси маънавий-ахлоқий камолот руҳида тарбиялашдир[2.123]. Зеро, шеърият насрий асардан кўра инсонга кучли эстетик таъсир кўрсата олади. Дастлаб, ўзбек болалар шеъриятида тарбиявий аҳамият илгари сурилган бўлса, 80-йиллардан бошлаб тарбия билан бирга фикрлаш, ўйлаш, таҳлил қилиш, фалсафий хулосалар чиқаришга ундовчи асарлар яратилди. Истиқлол даврида эса янада ривожланди. Янги давр болалар шеъриятида китобхонлик маданиятини, бадиий- эстетик дидини ўстиришга, олам ва одам тўғрисидаги тасаввурларини кенгайтиришга

эътибор қартилди. Адабиётшунос Д.Қурононов: “Шеърда ҳис-туйғунинг мос ритм, мусиқий оҳангда ифодаланиши унинг таъсирдорлигини оширади, бироқ шеърнинг кучи унинг оҳангдориги билан таъминланмайди, унинг таъсири кўп жиҳатдан шу ҳис-туйғунинг қандай ифода этилишига ҳам боғлиқ бўлади. Умуман олганда янги давр шеърятининг поэтик услуби, ташқи қурилиши, унинг график шакли аҳамиятли ифода воситаси эканлигини кўрсатди. Шоир ҳис-туйғуларни худди мусаввир каби ифодалашга ҳаракат қилди. Ўзбек шеърятда зинапоя шаклидаги мисралар, сўзларни алоҳида мисраларга чиқариш, турли мисраларда товуш товланишларини беришга интилиш, бош ҳарфлар билан ёзиш каби қатор усулларнинг кенг оммалашгани бунинг далилидир”,-дея фикр билдиради.[3.Quronov.uz] Болалар шеърятда ҳам XX асрнинг сўнгги чорагидан бошлаб шаклий-мазмуний жиҳатдан ўзига хос бўлган шеърлар юзага келди. Шеърнинг график шакли новаторона тус олди. Биргина сўздан иборат мисралар, зинапоя шаклидаги шеърлар, мисраларда турли геометрик шакллар, рақамларни ифодалаш, сўз ўйинига асосланган шеърларнинг оммалашгани бунинг далилидир. Болалар адабиёти хусусан, шеърятда 60-70- йилларда шундай оқим пайдо бўлдики, бу оқим намоёндалари анъаналардан узоқлашмаган ҳолда, болаларнинг фақат маърифий дидактик томонига эмас, кўнглига, қизиқишларига, тафаккур оламидаги эврилишларга эърибор қаратди, мазмун жиҳатдан бойитди. Бу ҳол илк бор Миразиз Аъзам ижодида акс этган бўлса, кўп ўтмай Турсунбой Адашбоев ҳам бу оқимни тўлдирди, услубий маҳоратининг ўзига хослиги билан назарга тушди. Шоир шеърларида ўз ватанининг манзаралари(табиати тасвири), унга бўлган меҳри, урф-одатлари, гувоҳ бўлган воқеалари, шахсий кечинмалари, қизиқишларини новаторона ташхис ва ташбеҳар билан ифода этди. Унинг “Бурни қонаб” шеърини таҳлилга тортганимизда шаклий-мазмуний жиҳатдан ўзгача услубни кўраимиз.

Кун ботиши Козимни/Жуда ҳайрон этибди.

-Дада, қуёш думалаб,/Тоғ бошига етибди.

Йиқилибди шекилли,/ Бурни қонаб кетибди...[4.52]

Шеър сарлавҳаси ҳам ўқвчини ўзига жалб қилади, болакайлар қизиқиш билан уни ўқишга киришади. Бола тафаккурига хос ўхшатиш ва жонлантиришни сарлавҳадаёқ акс эттириб, мисралада изоҳини беради. Қуёш ботишини йиқилиб бурни қонаган болага қиёслаб, шахслантириб (йиқилиб, бурни қонаб) тасвирлаган. Болалар характерига хос

хусусиятлардан бири қизиқувчан ва серсаволлигидир. Шоир Козим образида табиат, ҳайвонот ва наботот оламининг сир-синаотини билишга интилувчан ва ўз дунёқараши, тафаккури асосида жавоб топувчи болалар характери ифода этган. Ушбу шеърни боланинг тафаккур олами, унинг характери, қизиқишари акс эта бошлаганининг далили сифатида баҳолай оламиз. Шеър тўрт мисрадангина иборат, мисралардаги сўзлар сони икки, учтани ташкил этиб, шоир ва лирик қаҳрамон- Козимнинг нутқи орқали дадасига мурожжати шаклида берилган. Яъни ота ва ўғил муносабати акс этган. Шоир Анвар Обиджон болалар адабиётидаги янгиланишлар хусусида: 1980-йилларнинг бошида болаларнинг ақлидан кўра кўнглига кўпроқ таъсир ўтказишгина эмас, ўйноқи сўзлар, гўзал иборалар, ёниқ туйғулар, тагдор ташбеҳларга ёғрилган сатрлар ёрдамида шеърятни кичкинтойларнинг севимли ўйинчоғи даражасидаги эҳтиёжга айлантириш, ўзликни таниш, бобомерос юртга эгалик ҳиссини уйғотиш каби ўта жиддий масалаларни уларнинг онгига қувноқлик замирида сингдиришга қаратилган оқим юзага келди, –дея фикр билдиради[5.9–12]. Болалар адабиётининг маърифий-тарбиявий функцияси билан бирга адабиётнинг энг асосий вазифаси бўлган сўз санъати, бадий-эстетик таъсири асосий ўринга чиқа бошлади. “Осмондаги дарвоза” тўпламидаги “Кўзин очса” номли шеъри мазмун ва шаклда ўзгача услубга эгаллиги билан диққатга сазовордир.

Бир қоп сабзи ортиб олиб
Бўрига
Дўқ урганча ҳайвонларнинг
Зўрига.
Қуён полвон борар милтиқ
Ўқталиб.
Бўри шўрлик қолса баъзан
Тўхталиб.[6.143]

Шеър мисрама-мисра ёзилган бўлиб, йигирма мисрани ташкил этади, алоҳида бандларга ажралмаган. Ҳар жуфт мисрада биргина сўз берилиб, улар ўзаро тўқ қофияланган ва бош ҳарфлар билан ёзилган, тоқ мисралар эса қофияланмаган. Агар ушбу шеър шаклини юрак уриши диаграммасини вертикал шаклига қийёсласак, юрак уриши ритмининг бир хил маромда берилганига ўхшайди. Яъни бир неча сўздан иборат мисраларни баланд, бир сўздан иборат мисраларни паст ритм сифатида берилган тасвир кўз олдимизга келади. Айни дамда бу қуённинг холатига ҳам мосдир. Сўзларни

алоҳида мисраларга олиб чиқиш ҳам шакллий янгиланишнинг кўриниши саналади. Юқорида бунинг далили сифатида адабиётшунос Дилмурод Қуроноунинг фикрини келтириб ўтдик. Олимнинг фикри умумадабиётдаги шеъриятга нисбатан айтилган бўлса-да, болалар шеъриятида ҳам бундай янгиланишлар мавжуд ва бу борада қатор изланишлар қилинмоқда. Шеърда ёш китобхонга мос қуён, бўри каби ёввойи ҳайвонлар ва парранда- лайлак образи берилган. Лекин уларга хос характер одатий тарзда эмас, аксинча, контраст - қуён- ботир, бўрини эса кўрққан (бўри шўрлик) ҳолатида ифода этган. Шоир образнинг асл ҳолати ва шеърдаги ифодаси(сўз) билан бир-бирига қаршилантиради. Бундай тасвир усули болаларни ҳайратлантиради, ўйлантиради, аммо шеърнинг якунида эса барчаси ойдинлашади.

Қуён чўчиб очса ғилай
Кўзини,
Тол остида кўриб қолди
Ўзини.

Барча воқеа қуённинг тушида содир бўлган. Уни уйқусидан лайлак ноғора билан ўрмонга жар солиб, уйғотиб юборади. Лайлакнинг ноғора чалишини унга хос биологик ҳолат (томоғини таққиллатиши - халқ орасида “ноғора чалиш”га ўхшатилади) билан болаларнинг тафаккурига мос тарзда ифодалаган. Туш эпизодининг берилиши бежиз эмас, чунки, ёш китобхон тушга қуён ботир, бўри эса аксинча булишига ишонади. Нотабиий бошланиб, табиий тугаши шеърни ўқимишлилигини ошириб, шеърга янада қизиқтиради. Яна бир жиҳати, бугунги болажон ҳаёт билан ҳаёлни фарқлай олади. Қуён ботир бўлишига ишонмайди, бўри эса аксинча, тушда эса бўлиши мумкин. Бу тасвир шеърни ҳаётийлигини таъминлаган. Бундай ифода усули ижодкорнинг поэтик маҳорати саналади. Шеър мактабгача таълим ва илк мактаб ёшидаги болаларга мўлжалланган бўлиб, мазмунда маънавий-маърифий аҳамиятдан кўра, адабиётнинг асосий вазифаси сўз санъати, яъни бадиий эстетик функцияси илгари сурилган. Шеър ҳажвий шеърлар(юмористик) сирасига кириб, болада нимкулгуни юзага келтиради. “Ўргимчакнинг ҳийласи” номли шеъри шакл ва мазмун жиҳатдан шундай ифодаланган. Ўргимчакка хос жиҳатлар образли тарзда, нимкулгу асосида берилган. Ушбу шеър 1988-йилда нашрдан чиққан “Арслонбоб афсонаси” китобида “Найранбоз”[7.178] номи билан берилган, лекин 2003-йилда нашрдан чиққан “Орзуларим қўш қанотим ” китобида “Ўргимчакнинг ҳийласи” га

ўзгартирилган, кейинги нашрда берилган сарлавҳа шеър мазмунига тўлиқ мос тушади.

Дор катакли ипак йўлдан,
Гириллаб.

Лангарчўпсиз чошиб юрар,
Зирриллаб.[8.105]

Шеърнинг тезис қисмида ўргимчакнинг чаққонлиги, қандай “сеҳргар” эканлиги, унинг тўр тўқиши ва ўлжасини кутиб беланчақда ёнбошлаб ётиши тасвирланади. Шеърда уч хил ўхшатиш тури мавжуд бўлиб, улар қуйидагилардир: мазмун ўхшашлиги, ҳолат ўхшашлиги, ҳаракат ўхшашлиги. Ўргимчакни сеҳргар(мазмун), тўрини эса беланчақ(ҳолат), тўр тўқишдаги ҳаракатини дор ўйнаш(ҳаракат) каби новаторона ташбеҳ билан берган, бу ўхшатиш китобхонда ҳайратни юзага келтиради. Антитезис қисмида пашша келиб ўргимчакдан дор ўйнашни ўргатишини сўрайди, ўргимчак ҳам жон деб уни уйи томон бошлайди. Шеърнинг синтез-хулоса қисмида сарлавҳада келтирилган ҳийласи берилади:

-Қани юр, деб-уйи томон
Бошлади.

Сўнг “меҳмон”ни шифтга,
Боғлаб ташлади.

“Меҳмон” сўзини ҳам қўштирноқда бериши бежиз эмас, зукко, топқир китобхон аслида ўлжа эканлигини англаб олади. Шоир услубий маҳоратини кўрсатувчи асосий омиллардан бири “сўз қўллаш” маҳоратидир. Таг маъно кўпинча яққол акс этмайди, уни ўқиб, яхши англагачгина мазмун ойдинлашади. Шоир шеърларида таг маъноли сўзлар берилган бўлса ҳам, у ёш китобхонга нотаниш ёки мавҳум эмас. Сўз қўллашда ғализлик ёки ўта бўёқдорлик, боланинг луғат бойлигига нотаниш сўзлардан фойдаланиш уларни бездиради. Шеърнинг тарбиявий томони шундаки, болаларга ҳар кимга ишонмасликни, ўргимчак сингари “меҳрибон дўст”лардан эҳтиёт бўлишни, яхши ва ёмонни фарқлашни ўргатади. Ҳар бир нарса, ҳолат ёки инсон айнан кўриниб турган ташқи қиёфаси каби бўлмаслиги мумкинлигига ишора қилиб ўтади. Ўргимчак образида айёр, ҳийлагар, пашша образида эса содда, лақма, ишонувчан одамлар тасвири берилган. Зукко китобхон шеър мазмунидан шоир ниятини англаб етади ва хулоса чиқаради. Т.Адашбоевга хос анъана А.Акбар шжодида ҳам кўзга ташланади. “Уйқучининг тушлари” тўпламига кирган “Ўргимчак” номли шеърида Т.Адашбоев сингари ҳашарот-

ўргимчак образига мурожаат қилган. Шеър икки банддан иборат бўлиб, ҳар банди тўрт мисрани ташкил этади. Жуфт мисралари ўзаро қофиядош. Турсунбой Адашбоев ўргимчакни дор ўйновчи «сеҳргар» ва энг асосийси ҳийлагар образида гавдалантирган бўлса, Абдурахмон Акбар барча ҳашоротларни тутиб еювчи йиртқич эмас, балки, сур чивин ва саёқ пашшаларни еювчи диёнатли ўргимчак сифатида тасвирлайди.

Аммо менда ҳам бор нафс, / Бор шунингдек диёнат.

Есам ейман сур чивин, / Саёқ пашшани фақат!

Абдурахмон Акбар устозлари Турсунбой Адашбоев ва Анвар Обиджон каби ҳайвонлар, парранда-ю ҳашаротларни “тилга киритиб”, инсонларга хос нутқлантирган. Барча ҳайвонларни ўз характер-хусусиятидан келиб чиқиб, ёш китобхонга мос равишда сўзлатади. Турсунбой Адашбоев бундай шеърларида муаллиф нутқи ва интоқ санъатидан фойдаланиб, жонзотларни тилга киритган ҳолатда ифодаласа, Абдурахмон Акбар шеърларида муаллиф нутқи берилмайди келтирилган мажозий образ ёки деталларни сўзлатади. Бу Анвар Обиджон услубига ҳам хос жиҳат саналади. Болалар ижодкори Дилшод Ражаб номзодлик ишида “... гап жонзотларни сўзлатишдагина эмас, балки қандай гапиртиришда...” – дея таъкидлайди[9.19]. Шоир ҳам ҳар бир жонзотни ўз нутқи, овози ва характерида мос ҳолда сўзлатади. Ижодкор шеърларида адабиётнинг бадий - эстетик функциясини илгари сурган ҳолда маънавий-маърифий, дидактик вазифани ҳам сингдиради. Болаларга диёнатли бўлишни, саёқ юрса нохуш ҳолатга тушиб қолиши мумкинлигини уқтиради[10.561]. Болалар адабиётининг асосий вазифаси ўсиб келаётган ёш авлодни тарбиялашдир. Бинобарни илм – маърифат бола тарбиясида муҳим ўрин эгаллайди. Унинг асосий хусусияти фақат адабий – эстетик эмас балки, маърифий – тарбиявий аҳамиятга эгаллиги билан ҳам ажралиб туради. Шаклий ва мазмуний янгиланишлар асосида яратилган болалар тафаккурини оширувчи ўйин услулидаги шеърлар болаларнинг интелектига(интуиция, фантазия ва кенг дунёқарашига) таъсир этиб, қунт ва лаёқат компетенциясини оширади, дунёқарашини кенгайтиради, олам ва одамнинг келиб чиқиш моҳиятини англашга адабий-эстетик тафаккурининг шаклланишига йўл очади.

Адабиётлар:

1. Очиллов Э. Мажоз қатидаги ҳақиқат.//XX аср ўзбек адабиёти масалалари.-Тошкент.:Фан, 2012.- 158 – 159б

2. Баракаев.Р. Алифбо шеър ва ўзбек болалар шеърятининг маърифийлик хусусиятлари.// XX аср ўзбек адабиёти масалалари.-Тошкент.: Фан, 2012.-123б
3. Quronov D.She'riyatda shakliy izlanishlar. Quronov.uz.03.06.2022
4. Адашбоев. Т. Осмон кўкми зангори? -Тошкент.: Ўзбекистон, 2018.Б.52
5. Обиджон А. Осмон кўкми зангори?// Сўз боши.-Тошкент.: Ўзбекистон, 2018.-9-12.б
6. Адашбоев Т. Орзуларим - кўш қанотим.-Тошкент.: Шарқ, 2003.Б.143
7. Адашбоев Т. Арслонбоб афсонаси. “Ёш гвардия”,-Тошкент.1988.Б. 178
8. Адашбоев. Т.Орзуларим кўш қанотим. “Шарқ”,-Тошкент.2003.Б.105
9. Ражабов Д. 80-йиллар ўзбек болалар шеърятда поэтик махоратнинг айрим масалалари. Фил. фан. номз... дисс.-Тошкент, 1995. Б.-19.
10. Abdullaeva G. V. The Issue Of Lyric Heroism In Children's Poetry.. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). - Peer Reviewed journal Volume: 7 1 Issue: 5 | May 2021|| Journal DOI: 10.36713/epra2013 || SJIF Impact Factor 2021: 8.047 || IS1 Value: 1.188. ISSN (Online): 2455-3662. B.561
11. Rasulova, Azizaxon Muydinovna; Xusanova Ma'rifat Akhmadjonovna. POETIK NUTQDA SINONIMLARDAN FOYDALANISH MAHORATI. ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATIONAL AND SOCIAL SCIENCES. ORIENS_Volume 2_ISSUE 10-2.2022 807-811. (Rasulova, Azizaxon Muydinovna; Khusanova Marifat Akhmadjonovna. THE SKILL OF USING SYNONYMS IN POETIC SPEECH. ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATIONAL AND SOCIAL SCIENCES. ORIENS_Volume 2_ISSUE 10-2.2022 807-811).
12. KHUSANOVA M & KHUSANOVA M. ROLE OF OCCASSIONAL UNITS IN FARIDA AFRUZ'S IDIOSTYLE. Thematics Journal of Education Impact Factor (UIF-2020):7.528 Impact Factor (IFS-2020):7.433: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6467338>, P-63-69 12.04.2022.
13. Xusanova, M.A. The use of archaism in the works of Farida Afroz. International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 04, volume 96 published April 20, 2021. Soi: <http://s-o-i.org/1.1TAS-04-96-51> Doi <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC:1208.
14. Xusanova, M.A. The use of expressive phonetic means in farida afroz s works. International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 09, volume 101, published September 28, 2021.Soi:

<http://s-o-i.org/1.1TAS-09-101-81>
ScopusASCC:1200.

Doi <https://dx.doi.org/10.15863/TAS>

